

INVERSION ALMASHTIRISHLAR VA ULAR HAQIDA APOLLONIY PERGSKIY QARASHLARI

Abjalilov Sanaqul Xo`jamovich

Navoiy davlat pedagogika instituti dotsenti

Sadullayeva Iroda Po`lat qizi

Nurulloyeva Gulchiroy Baxshillo qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti magistrantlari

Annotatsiya. Maqolada aylanaga nisbatan inversion almashtirishlar va bu almashtirishlar bo`yicha Apolloniy Pergskiy qarashlari yoritilgan. Shu bilan birga sferaga nisbatan inversiya yordamida stereografik proyeksiyalash tushuntirilgan.

Kalit so`zlar. Apolloniy, konus kesimlari, ellips, parabola, giperbola, aylana, sfera, stereografik proyeksiyalash.

Ma`lumki, inversion almashtirish, uning xossalari va analitik ifodasi tekislikdagi almashtirishlar sifatida pedagogika oliy ta`lim muassasalarining matematika yo`nalishlari geometriya kursida keng o`rganiladi. Yasash geometriyasi bo`limida esa inversiyaning tatbiqi sifatida inversiya metodi qator masalalar singari Apolloniy masalalariga ham tatbiqi o`rganiladi [1,2].

Eramizdan avvalgi III asrda yashab ijod qilgan grek olimi Apolloniy Pergskiy o`zining mashhur “Konus kesimlari” asarida konus kesimlariga nisbatan inversion almashtirishlar masalasiga to`xtalib o`tgan. Xususan, aylanaga nisbatan inversion almashtirishlar zamonamiz oliy ta`limida atroflicha o`rganiladi. Ta`kidlab o`tish joizki, zamonaviy matematika fanlari qanchalik taraqqiy etmasin Apolloniy ishlari asrlar davomida o`z qiymatini yo`qotmasdan kelmoqda [2,3].

Biz ushbu maqolada aylanaga nisbatan inversion almashtirishlar va ushbu almashtirishlar bo`yicha Apolloniy qarashlarini tahlil qilish bilan shug`ullanamiz.

Ta’rif. $O(x_0, y_0)$ markazli r radiusli aylanaga nisbatan inversiya deganda tekislikning ixtiyoriy X nuqtasiga OX nurda yotuvchi va $OX \cdot OX' = r^2$ shartni qanoatlantiruvchi X' nuqtani mos keltiruvchi almashtirishni tushunamiz.

O nuqtaning koordinatalari $x_0=y_0=0$ bo`lganida $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$ aylana tenglamasi $x^2 + y^2 = r^2$ ko`rinishni olib $X(x_1, y_1)$ koordinatali nuqtaga inversion mos nuqtaning koordinatalari

$$x_1x + y_1y = r^2 \tag{1}$$

tenglamadan topiladi. $y_1 = 0$ bo`lgan holatda, (1) tenglik $x_1x = r^2$ ko`rinishni oladi. Shuning uchun X' nuqtaning x_2 absissasi

$$x_1x_2 = r^2 \tag{2}$$

munosabatdan topiladi. Ushbu formula inversiya ta’rifidagi $OX \cdot OX' = r^2$ munosabatning xususiy holi sifatida namoyon bo`ladi.

Biz (x, y) koordinatali nuqtani $x\vec{i} + y\vec{j}$ kabi radius-vektor ko`rinishida ifodalasak, yuqoridagi aylana tenglamalari vektor formada

$$(\vec{z} - \vec{z}_0)^2 = r^2, \tag{3}$$

$$\vec{z}^2 = r^2, \tag{4}$$

ko`rinishida yoziladi. Ushbu tengliklarning chap taraflari vektorlarning skalyar kvadrati.

Biz \vec{OX} va \vec{OX}' vektorlarni mos ravishda \vec{z} va \vec{z}' deb belgilasak, (4) aylanaga nisbatan inversiya vektor formada hosil qilinadi

$$\vec{z}' = \vec{z} r^2 / \vec{z}^2. \tag{5}$$

(5) inversiyada (4) aylanada yotuvchi nuqtalar qo`zg`almas bo`lib o`z-o`zida qoladi. Aylana markazi cheksiz uzoqlikdagi nuqtaga akslanadi. (5) formula yordamida ikki chiziq orasidagi burchakni saqlanishini osongina ko`rish mumkin.

Apolloniy aylanaga nisbatan inversiyani o`zining “Konus kesimlari” asarida I_{37} jumla orqali bayon qiladi [1]. Giperbola, ellips yoki aylanaga o`tkazilgan urinma diametr bilan kesishadi, urinish nuqtasidan bu diametrga ordinata o`tkazilsa u holda bu chiziq diametrdan markazgacha va diametr hamda urinma kesishgan nuqtasidan

markazgacha boʻlgan kesmalari hosil qilgan toʻgʻri toʻrtburchak yuzasi markazdan urinish nuqtasigacha boʻlgan kesma kvadratiga teng boʻladi.

Ushbu aytilganlarni aylanaga nisbatan qaraganimizda biz oliy taʼlimda oʻrganadigan inversion almashtirishga ega boʻlamiz (1-chizma). Aylana uchun $DE \cdot EG = EC^2$ boʻladi, yaʼni

$$(DG - EG) \cdot EG = EC^2 = AE \cdot EB = (r + EG) \cdot (r - EG) = r^2 - EG^2.$$

Yuqoridagi munosabatdan $DE \cdot EG = r^2$ kelib chiqadi va bu inversiyaga berilgan zamonaviy taʼrifni ifodalashini koʻrishimiz mumkin.

Apolloniy I_{37} jumla orqali aylanaga nisbatan inversiya bilan birga unga oʻxshash ellips va giperbola uchun ham mos almashtirishlarni koʻrib oʻtgan.

Apolloniy “Konus kesimlari” asarida aylanaga nisbatan inversiyaning xossalari alohida toʻxtalib oʻtmagan boʻlsada, aylananing obrazi yana aylana boʻlishi haqida “Tekis geometrik oʻrinlar”ga bagʻishlangan I kitob va Pappning “Matematik

1-chizma

jamlanma”lari VII kitobida fikrlar mavjud. Papp Apolloniyning tasdigʻini quyidagicha keltirgan: Agar bitta yoki ikkita berilgan nuqtadan maʼlum nisbatda yoki maʼlum yuzaga ega boʻlgan parallel yoki berilgan burchak ostida ikkita toʻgʻri chiziq oʻtkazsak, u holda toʻgʻri chiziqlardan biri maʼlum geometrik oʻrinni, ikkinchisi esa joylashishi boʻyicha maʼlum geometrik oʻrinni shu yoki boshqa jinsda ifodalaydi.

Bu yerda “togʻri chiziq” deganda bir yoki ikki kesishuvchi toʻgʻri chiziqlardagi OX va OX' toʻgʻri chiziq kesmalari, bir togʻri chiziq yoki parallel toʻgʻri chiziqlardagi OX va $O'X'$ kesmalar, shuningdek, bir yoki ikkinchi jins deganda toʻgʻri chiziq va aylana nazarda tutilgan.

OX va OX' kesmalarning bir tog`ri chiziqda va doimiy nisbatda bo`lishi X nuqtani X' nuqtaga o`tkazuvchi gomotetiya bo`ladi. Agarda bu kesmalar doimiy ko`paytmaga ega bo`lsa X nuqtani X' nuqtaga o`tkazuvchi almashtirish inversiya bo`ladi.

Qolgan holatlar X nuqtani X' nuqtaga o`tkazuvchi almashtirish gomotetiya yoki inversiyaning OO' kesma bo`yicha parallel ko`chirish yoki OX va OX' yoki $O'X'$ tog`ri chiziqlar orasidagi burchak bo`yicha burishlarning kombinatsiyasidan iborat bo`ladi. Gomotetiyaning tekislikdagi harakatlar bilan ko`paytmasi o`xshashlik almashtirishi deyilsa, aylanaga nisbatan inversiya bilan harakatning ko`paytmasi tekislikning ixtiyoriy doiraviy almashtirishi bo`ladi.

Apolloniy asarida inversion almashtirishda chiziqlar orasidagi burchakni saqlanishi bo`yicha fikr bildirmagan. Bu fakt

Inversiyani fazodagi tatbiqlari, ya`ni sferaga nisbatan inversiya yordamida stereografik

proyeksiyalashni keltiramiz.

O markazli sferani olamiz.

Ushbu sferaga ichki

urinovchi va uning O

markazidan o`tuvchi sferani

qaraymiz. Katta sferaga

nisbatan inversion almashtirishda ichki sferaning obrazi har ikkala sferaga urinovchi tekislik bo`ladi (2-chizma).

2-chizma

Ta`limda tarixiylik tomoyilidan foydalanish fanni chuqur o`zlashtirish bilan birga nazariy bilimlarning takomillashuvi jarayoniga bo`lgan qiziquvchanlikni orttiradi. Shu bilan birga, ilmiy tadqiqot bilan shug`ullanishga hamda ijodkorlikka undaydi.

Adabiyotlar

1. Н.Д. Додажонов, М.Ш. Жўраева “Геометрия” 1-қисм, “Ўқитувчи” 1996-й.
2. Р.К. Отажонов Геометрик яшаш методлари, Т., “Ўқитувчи”, 1970.
3. Б.А. Розенфельд “Аполлоний Пергский” Москва-2004.
4. S.X.Abjalilov, D.N.Ashurova, O.A.Begmurodov ON MODELING OF MECHANICAL VIBRATIONS OF ORTHOTROPIC BOARDS IN ELECTRONIC DEVICES, ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal (Double Blind Refereed & Peer Reviewed Journal) Vol. 11, Issue 4, April 2021